

Práticas Socioculturais e suas Implicações na Formação de Professores

Carmen Lucia Braga da Conceição

Universidade Federal do Pará/UFPA

carmenppgecmufpa@gmail.com

Elizabeth Gomes de Souza

Universidade Federal do Pará/UFPA

elizabethmathematics@gmail.com

INTRODUÇÃO

Neste resumo apresentamos um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento, amparado nas experiências vivenciadas dentro do projeto universal: *A opção decolonial em Educação Matemática: problematizando a formação inicial de professores (CNPQ-IEMCI)* da Universidade Federal do Pará (UFPA). Para isso abordaremos uma experiência de ensino realizada no segundo semestre de 2023 com alunos do curso de graduação da Licenciatura Integrada em Educação em Ciência, Matemática e Linguagem do Instituto de Educação Matemática e Científica (IEMCI) da Universidade Federal do Pará (UFPA) durante o estágio de docência da primeira autora. Assim, temos como objetivo apresentar essa experiência como um modo possível de problematizar uma prática pedagógica indisciplinar em um curso de formação de professores, especificamente dos anos iniciais.

Tomamos a concepção de práticas matemáticas de Miguel, Tamayo, Souza & Monteiro (2022) para problematizarmos a prática sociocultural do açaí, diante disso, buscamos compreender as práticas indisciplinadas pelo olhar de Gomes, Espírito Santo e Souza (2016) como aquelas que permitem desenvolver um ensino não pautado em conteúdos disciplinares preestabelecidos pelo currículo. Ao abordarmos a prática sociocultural do açaí no processo de formação inicial de professores estamos propondo, portanto, um diálogo de desconstrução do ensino disciplinar, fragmentado, para uma abordagem decolonial-indisciplinar, como parte de um processo de desconstrução e decolonização do saber. Esta ação visa tensionar o ensino homogeneizante presente no currículo escolar e o papel da escola enquanto entidade social, reiterando a necessidade da não omissão das práticas socioculturais do ambiente educacional, tais como as práticas de atividades humanas que as pessoas participam em sociedade de forma manual e tecnológica nas quais apresentam diferentes conhecimentos e saberes. (Gomes et. al , 2016).

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Para dialogar com estudiosos que tratam da formação de professores na perspectiva transgressivo-indisciplinar-decolonial e das práticas socioculturais, ao qual a investigação deste resumo está ancorado, buscamos conversar com autores que problematizam o ensino pelo modo transgressivo -indisciplinar buscando produzir novas maneiras de enxergar os processos de escolarização.

Diante disso, tomamos a palavra “indisciplinar” utilizada por Miguel, Vilela e Moura (2012) como sinônimo de transgressivo, desafiando fronteiras disciplinares e questionando a suposta superioridade científico-tecnológica, epistemológica, ético-política ou didático-pedagógica do regime "disciplinar" de educação escolar (Moita Lopes, 2009). Através dessa perspectiva,

busca-se enxergar o ensino de maneira diferente, atribuindo novos significados e sentidos a problematizações (Miguel et al., 2012).

Para os estudos da perspectiva decolonial, nos ancoramos no surgimento do grupo Modernidade/Colonialidade que é resultado de um movimento intelectual e político que buscou questionar as narrativas dominantes da modernidade ocidental e analisar as formas persistentes de colonialidade e opressão que se desenvolveram a partir do período colonial. Esse grupo se formou no final do século XX, principalmente na América Latina, e reuniu uma série de pensadores críticos que trouxeram diferentes perspectivas e abordagens para o debate.

Ao estabelecer esse diálogo com os estudiosos da perspectiva decolonial, buscamos interagir com autores que questionam a ideia de um modelo de ensino dominante e fazem críticas à homogeneização, na qual as regras de ensino são inflexíveis. Walsh (2009) lembra que a colonialidade do conhecimento está enraizada no sistema educacional, desde a escola até a universidade, onde essa hegemonia de conhecimento é elevada e legitimada como referência científica e acadêmica.

Ademais, apresentamos a nossa compreensão de prática sociocultural ancorados em Souza e Miguel (2020), como um conjunto de ações intencionais que envolvem saberes, propósitos, desejos, memórias, afetos, valores e poderes coencenados por seres humanos e seres naturais, essas práticas culturais criam condições para adotar uma postura transgressiva diante de realidades complexas. Pois, conforme destacado por Mendes, Monteiro, Tamayo e Miguel, (2022) essas práticas não se limitam a um conjunto ordenado e regrado de ações físicas, mas também são espaços onde ações são realizadas com propósitos inequívocos e de forma indisciplinar

Por fim, adotamos um olhar de desconstrução dos discursos colonizadores, como destacado por Miguel; Espírito Santo e Souza (2022), que nos convidam a olhar para as práticas culturais normativas e suas diferentes formas de vida, tornando-as alvo da problematização escolar e universitária decolonial-indisciplinar e da formação de educadores.

METODOLOGIA

Este trabalho adota uma abordagem qualitativa, com caráter narrativo (Godoy, 1995) que envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo (Godoy, 1995,). Foi desenvolvido no tema Estágio Temático II, do curso de Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens, os encontros ocorreram semanalmente, onde a proposta inicial foi problematizar como as práticas socioculturais podem propor maneiras diferentes de movimentar o currículo nos ambientes escolares, e que busca romper com a manutenção de uma única imagem da Matemática no ensino escolar.

Assim, a partir das reuniões de planejamento, organizamos momentos de estudos temáticos relacionadas às práticas socioculturais do Açaí com ênfase no ensino indisciplinar, descrevendo-se os procedimentos necessários e úteis para realização da prática do Açaí e o movimento decolonial de construção de conhecimento acerca das práticas matemáticas envolvidas nessa técnica.

Para o desenvolvimento da aula de apresentação das práticas socioculturais para os estudantes da graduação foi direcionada alguns disparadores (reportagens, vídeos, fotos, áudios) os quais mostravam a prática sociocultural do Açaí que fomentou diferentes percepções dos estudantes levando os a questionar e analisar os impactos ambientais, políticos, legais, tecnológicos,

trabalhistas, éticos, étnicos, estéticos e outros relacionados a tal prática para posteriormente, pensar em como desenvolveriam essas práticas socioculturais em suas práticas de ensino.

Dessa forma, a nossa proposta de construção de dados foi a observação registrada por meio de relatos orais e escritos, em dados momentos utilizamos a gravação de áudios e vídeos como recurso. O recorte analisado é um trecho de uma aula com duração de quatro horas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A descrição de uma prática nos leva a examinar os diversos impactos que ela gera em diferentes formas de vida (Miguel, et al, 2022). Foi através da descrição da prática que suscitaram as problematizações indisciplinadas dos graduandos. Para eles, a temática da prática do açaí mostrou-se relevante pelo cenário de destaque que o açaí tem na mesa dos paraenses. Em certo momento da aula através de uma nota de esclarecimento emitida por um comerciante durante a COVID-19, época em que houve uma escassez do produto ocasionado pela exportação. Essa nota serviu de disparador para tratarmos do alto índice de exportações que está ocorrendo mesmo após período pandêmico e nesse momento os participantes começam a problematizar essa realidade expondo suas opiniões a respeito do tema.

Eles começam a falar de um problema que perpassa todos nessa questão situada e passam a levantar hipóteses de o porquê do preço do açaí ficar alto, entre vários fatores, destacam que a falta de fiscalização e o não pagamento de impostos favorecem a falta de controle nessa saída do fruto da nossa cidade. Com isso é difícil sabermos a quantidade de fruto que está sendo exportado¹.

Na escrita apresentada por uma das graduandas, ela relata uma experiência familiar, de como se dá o processo de manejo do açaí, desde o plantio até o modo como chega às nossas mesas como alimento, por ser moradora de uma comunidade extrativista de produção de açaí, no interior do Pará. Ela levantou alguns aspectos das condições de trabalho dessa prática, enfatizando que não somente os adultos, mas os jovens que antes seguiam a prática cultural de sustento da família com a produção de açaí, hoje em sua comunidade já pensam em abandonar essa prática por ser pouco rentável para pequenos produtores ou coletores de açaí, pois o lucro maior fica com os atravessadores e os grandes empresários. A seguir apresentamos, um excerto retirado de um texto dissertativo da graduanda Luciana².

O aumento da exportação do açaí tornou-se promissor e lucrativo, movimentando milhões de reais para empresários donos de empresas de açaí. Tornando-se um grande problema para o trabalhador, principalmente os que sobrevivem da colheita e venda do açaí, tendo em vista a falta de fiscalização e descontrole da exportação do fruto, gerando escassez e consequentemente pouco lucro.

Diante da grande desvalorização os produtores desanimados sem vontade de plantar e colher o fruto, gerando uma incerteza sobre os rumos da tradição paraense, visto que o consumo do açaí é uma prática cultural no Estado repassado de geração para geração. (Luciana, 2023)

Destacamos que graduandos foram incentivados a considerar como esses conhecimentos podem ser incorporados ao ensino das práticas matemáticas, buscando a perspectiva indisciplinar que é uma abordagem que vai além dos limites impostos pelas disciplinas escolares. Que questiona o estatuto disciplinar dessas práticas e provoca reflexões sobre os diversos modos de conhecimento presentes em diferentes campos de atividade humana (Souza

¹Ressaltamos que os dados sobre a exportação do Açaí, foram levantados através de informações retiradas de reportagens e documentários que utilizam o IBGE como base de pesquisa.

²Nome fictício.

& Miguel, 2020). E que posteriormente, a ideia delineada para os trabalhos desses graduandos foi direcionar para a construção de planejamentos temáticos do tema, onde eles apresentam de que maneira eles trabalhariam nos anos iniciais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse sentido, trazer para a universidade a problematização indisciplinar de qualquer prática sociocultural é um convite à desconstrução de práticas pedagógicas únicas e desconexas ao mundo vivido pelos estudantes. Isso porque é importante que esses futuros professores reconheçam e valorizem as diferentes matemáticas, levando em consideração a cultura, a linguagem e as experiências dos seus alunos. Por meio dessa problematização, os alunos são encorajados a reconhecer e valorizar outros tipos de conhecimentos, inclusive suas experiências de vida.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Gomes, A. G. P., do Espírito Santo, C. F. A., & Souza, E. G. (2016). *Práticas Socioculturais Indisciplinares na Formação de Professores dos Anos Iniciais*. Anais do XII ENEM – XII Encontro Nacional de Educação Matemática. São Paulo – SP. 1-12
- Godoy, A. S. (1995). Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. *Revista de administração de empresas*, 35, 57-63.
- Lopes, M. (2009). Da aplicação de linguística à linguística aplicada indisciplinar. *Linguística aplicada: um caminho com diferentes acessos*. São Paulo: *Contexto*, 11-24.
- Mendes, J. R., Monteiro, A., Tamayo, C., & Miguel, A. (2022). Pesquisa em Educação (Matemática): formas de pensar as matemáticas focalizando práticas socioculturais. *Revista Venezolana de Investigación en Educación Matemática*, 2(2), e202205-e202205.
- Miguel, A., Tamayo, C., Souza, E. G., & Monteiro, A. (2022). Uma virada vital-praxiológica na formação indisciplinar de educadores. *Revista de Educação Matemática (REMat)*, 19, 1-22.
- Miguel, Antonio; Vilela, D.; Moura, A. R. L. de. , (2012). Problematização indisciplinar de uma prática cultural numa perspectiva wittgensteiniana. *Revista Reflexão e Ação*. 20, 2, 6-31.
- Miguel, Antonio; Vilela, Denise Silva; Moura, Anna Regina Lanner. Desconstruindo a matemática escolar sob uma perspectiva pós-metafísica de educação. *Zetetiké*, v. 18, 2010.
- Souza, E. G., & Miguel, A. (2020). A encenação de práticas culturais na tessitura de outras escolas: a vida como eixo da ação educativa. *Rematec*, 15(33), 166-184.
- Walsh, Catherine. (2009). *Interculturalidad crítica y educación intercultural*. Palestra apresentada no Seminário “Interculturalidad y Educación Intercultural”. Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello, La Paz.